

XOTIN-QIZLARNING HUQUQIY HIMOYASINI TA'MINLASHDA "MAHALLABAY" TIZIMINING INSTITUTSIONAL O'RNINI: "LEXMAHALLA" INNOVATSION IJTIMOIIY- HUQUQIY MODELINI

Valiyeva Maftuna Mirfozil qizi

Sarbo'n universiteti Yurisprudensiya fakulteti talabasi

E-mail: maftunamiroqilova333@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini to'g'ridan-to'g'ri mahalla darajasida samarali himoya qilish, oilaviy-mulkiy nizolarni sudgacha bo'lgan bosqichda alternativ usullar (mediatsiya) orqali profilaktika qilish hamda raqamlashtirilgan ijtimoiy nafaqa tizimidagi tizimli uzilishlarni huquqiy va ijtimoiy mexanizmlar vositasida kompensatsiya qilish masalalari chuqur va har tomonlama tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida quyi qatlam aholisiga oliy ta'lim muassasalarining yuridik klinikalari negizida qonuniy, hamyonbop va tizimli yuridik ko'mak ko'rsatish, shuningdek, yuridik yo'nalish bitiruvchilarini kafolatlangan ish o'rinlari bilan ta'minlashga qaratilgan "LexMahalla" innovatsion modeli va uning huquqiy-iqtisodiy asoslari ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** LexMahalla, yuridik klinika, ijtimoiy adolat, Ijtimoiy himoya yagona reyestri, mediatsiya, aliment majburiyatlari, Ayollar daftari, mahallabay tizimi.*

KIRISH

Inson huquqlari xususan xotin-qizlarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash har qanday demokratik va huquqiy davlatning fundamental poydevori hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hamda qator qonun hujjatlarida ayollar huquqlari kafolatlangan bo'lsada, bugungi kunda quyi bo'g'inda (mahalla darajasida) og'ir ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy inqirozga uchragan xotin-qizlarning professional yuridik yordam olish imkoniyatlarida sezilarli institutsional to'siqlar ko'zga tashlanmoqda.

Xususiy advokatlar xizmati narxlarining yuqoriligi (bitta oddiy da'vo arizasini shakllantirish bozor narxida o'rtacha 300,000 dan 800,000 so'mgacha baholanishi) va davlat tomonidan taqdim etiladigan bepul yuridik yordam markazlarining geografik jihatdan uzoqligi ehtiyojmand xotin-qizlarning huquqiy bo'shliqda qolib ketishiga olib kelmoqda. Oliy sudning rasmiy statistik tahlillariga ko'ra, fuqarolik sudlarida ko'rilayotgan umumiy ishlarning qariyb 45 foizini aynan oilaviy-huquqiy nizolar, ajrimlar va aliment undirish masalalari tashkil etadi. Mazkur ko'rsatkich sud tizimiga tushayotgan yuklamani kamaytirish uchun mahalla darajasida yangi, kreativ va qonuniy filtrlarni joriy etish zaruratini taqozo qilmoqda.

Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga yuridik yordam ko'rsatishda oliy ta'lim muassasalari resurslaridan keng foydalaniladi. Xususan, AQSh va Buyuk Britaniyada "Legal Clinics" (Yuridik klinikalar) tizimi keng rivojlangan bo'lib, professor-o'qituvchilar nazorati ostidagi yuqori kurs talabalari kam ta'minlangan oilalarga bepul yoki ramziy haq evaziga huquqiy xizmat ko'rsatishadi. Germaniya huquq tizimida esa sudgacha bo'lgan majburiy mediatsiya mexanizmi mavjud bo'lib, u oilaviy nizolarni sudga yetib bormasdan, mahalliy hamjamiyat miqyosida hal etishni kafolatlaydi.

ASOSIY QISM

Muallif tomonidan taklif etilayotgan "LexMahalla" modeli amaldagi qonunchilik tizimiga va oliy ta'lim muassasalari qoshidagi Yuridik klinikalar to'g'risidagi nizom normalariga to'liq mos keladi. Loyiha uch bosqichli inqirozli zanjirni tizimli hal etish metodologiyasiga tayanadi:

1-bosqich: Aliment undirish mexanizmlarining yuridik optimizatsiyasi. Oila inqirozga uchragan ilk pallada ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash eng dolzarb masala hisoblanadi. "LexMahalla" xodimlari nizo bo'lmagan, lekin moddiy ta'minot to'lanmayotgan holatlarda Fuqarolik protsessual kodeksining tegishli moddalariga asosan, bor-yo'g'i 3 kun ichida Sud buyrug'i tartibida aliment undirish

hujjatlarini masofaviy shakllantiradi. Nizoli, ya'ni javobgar daromadini yashirgan holatlarda esa, Majburiy ijro bürosi (MIB) bilan hamkorlikda alimentni respublika bo'yicha o'rtacha oylik ish haqidan hisoblab undirishning qat'iy mexanizmlarini qo'llash bo'yicha advokatlik metodikasini amalga oshiradi.

2-bosqich: Institutsional mediatsiya va Universitet yuridik klinikalari integratsiyasi. Loyihaning to'liq qonuniyligini ta'minlash va noqonuniy tadbirkorlik xavfini bartaraf etish maqsadida, "LexMahalla" tuzilmasi mustaqil firma sifatida emas, balki Oliy ta'lim muassasasi Yuridik klinikasining mahalla fuqarolar yig'inidagi rasmiy burchagi (filiali) sifatida tashkil etiladi. Bu talabalarga huquqiy vakolat beradi. Da'vo arizasini sudga topshirishdan avval er-xotinga ajrimning mulkiy va huquqiy oqibatlari professional yuristlar tomonidan tushuntiriladi hamda mahalla qoshidagi yarashtirish komissiyasi xulosalari qonuniy tilga ko'chiriladi. Loyihaning ushbu bosqichida aholidan olinadigan ramziy to'lovlar (50,000 dan 150,000 so'mgacha) oliygohning maxsus jamg'armasiga yo'naltirilib, amaliyotchi talabalarni moddiy rag'batlantirishga sarflanadi.

3-bosqich: "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" kamchiliklarini huquqiy kompensatsiya qilish. Bugungi kunda raqamlashtirilgan "Yagona reyestr" onlayn algoritmi oilaning real xarajatlari va milliy mentalitet xususiyatlarini to'liq qamrab olmaydi. Rasmiy daromad mezonidan oshishi bilan tizim bola puli to'lashni rad etadi. Biroq, tizimda hisobga olinmayotgan ikkita yirik tizimli muammo mavjud: 1) Turar-joy ijarasi xarajatlari (tizim buni xarajat sifatida chegirib tashlamaydi); 2) Katta oila (ro'zg'or) mentaliteti (bitta xonadonda ota-ona bilan yashaladigan katta ro'zg'orning real yuklamasi ko'rinmaydi). "LexMahalla" yechimi orqali bola puli rad etilgan ayollarga muqobil huquqiy yo'llar ochiladi. Yuristlar ko'magi bilan ayol mahalladagi "Ayollar daftari" mezonlari asosida ro'yxatga kiritiladi yoki xotin-qizlar faoli bilan hamkorlikda "Ijtimoiy shartnoma" rasmiylashtirilib, uydan chiqmasdan daromad topishi uchun davlat subsidiyalari (tikuvchilik yoki kasanachilik uskunalari) olib beriladi.

“LexMahalla” loyihasining respublika miqyosida bosqichma-bosqich joriy etilishi ikki bosqichli multiplikativ ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni kafolatlaydi:

Dastlabki (Pilot) bosqich: Loyihaning ilk davrida oliygohlar yuridik klinikalari filiallari tizimi joriy etilib, talabalarning huquqiy maqomi ta’lim muassasasi tomonidan to’liq himoya qilinadi. Tizimdagi tushumlar talabalarning amaliy motivatsiyasini oshiradi.

Istiqbolli (Davlat dasturi) bosqich: Loyiha muvaffaqiyatli sinovdan o’tgach, “Mahalla yettiligi” tizimiga “Mahalla yurist-konsulti” (yuridik bitiruvchilar uchun shtatli barcha yangi ish o’rni) lavozimini rasman kiritish taklif etiladi. Mazkur bosqichda diplomli yosh mutaxassis davlat tomonidan kafolatlangan oylik maosh bilan ta’minlanadi hamda aholiga ko’rsatiladigan hamyonbop xizmatlardan tushadigan tushumlar bevosita yuristning o’zining shaxsiy qonuniy qo’shimcha daromadi (ustamasi) sifatida muhrlanadi. Tizim o’z-o’zini moliyalashtirish mexanizmiga tayanadi.

XULOSA

Tadqiqot xulosasi o’laroq, raqamlashtirilgan ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va xalqchil qilish maqsadida, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-oktyabrdagi 654-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomga quyidagi strategik o’zgartirishlarni kiritish taklif etiladi:

E-ijara tizimidagi rasmiy ijara shartnomasi ma’lumotlarini "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" dasturiga integratsiya qilish va oilaning jami daromadini hisoblashda ushbu xarajatlarni avtomatik ravishda chegirib tashlash mexanizmini joriy etish;

Ijara shartnomasi mavjud bo’lmagan, lekin real og’ir sharoitdagi ehtiyojmand oilalar uchun mahalladagi ijtimoiy xodimlar va “LexMahalla” yuristlari xulosasi (akti) o’rnatilgan tartibda reyestr ma’lumotlariga verifikatsiya kiritish huquqini taqdim etish.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida"gi Qonuni. O‘RQ-42-son. 2006-yil 20-iyul.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-oktyabrdagi "Kam ta‘minlangan oilalarni “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali aniqlash va ularga nafaqalar tayinlash tartibi to‘g‘risida"gi 654-sonli Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarorlari to‘plami (Oilaviy nizolar va aliment majburiyatlari statistik tahlili). – Toshkent, 2024-2025.
6. Jumayev, F. (2024). O ‘zbekistonda inson huquqlari va milliy qonunchilikni takomillashtirish. Международный журнал теории новейших научных исследований, 2(10), 173-176.
7. Muslimova, Y. (2021). Pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida zamonaviy astrofizikani oqitishdagi muhim omillar. Интернаука, (1-3), 38-39.
8. Jumayev, F. B. Technology of using of didactic games in English language lessons. Materiallari to ‘plami, 53.
9. Duschanova, N. (2025). Shaxsning ma‘naviy, aqliy va ijodiy yetukligini ta‘minlashda neyropedagogikaning roli. Ijtimoiy-gumanitar sohada ilmiy-innovatsion tadqiqotlar, 2(4), 321-329.